

Teología y filosofía: Jürgen Moltmann y Ernst Bloch

PILAR PENA BÚA
Universidad Católica de Ávila
pilar.pena@ucavila.es

RESUMEN

La teología de J. Moltmann ha querido presentar a Cristo en forma de esperanza que nos abre hacia el futuro. En su comprensión toda la teología es escatología y toda teología es teología de la esperanza: la esencia del cristianismo es escatológica. En el desarrollo de su pensamiento la filosofía E. Bloch sirve a Moltmann como inspiración: la filosofía de la esperanza subraya la vertiente práctica, transformadora y mesiánica de la esperanza; sin embargo la relación con Bloch es, al mismo tiempo, un diálogo crítico entre quien se declara creyente y quien se dice ateo. El propósito de este estudio será aproximarse a los temas de la filosofía de Bloch y de la teología de Moltmann destacando lo común y diverso en ambos autores.

ABSTRACT

J. Moltmann's theology has intended to present Christ as a figure of hope towards the future. According to his view, all theology is eschatology, and all theology is a theology of hope: the essence of Christianity is eschatological. The philosophy of E. Bloch has inspired the development of Moltmann's thought: the philosophy of hope underlines the practical, transforming an messianic aspect of hope; nevertheless, the dialogue with Bloch is, also, a critical dialogue between one who declares himself a believer and one who declares himself an atheist. This study will consider some of the themes of Bloch's philosophy and Moltmann's theology, and highlight the points of agreement and disagreement in these authors.

INTRODUCCIÓN: *TEOLOGÍA DE LA ESPERANZA*

A finales de 1964 aparece el libro de J. Moltmann *Teología de la Esperanza*, que llevaba como subtítulo *mirada a los fundamentos y a las implicaciones de una escatología cristiana*¹. La obra fue acogida con entusiasmo y respeto, y supone un punto

1 MOLTSMANN, J., *Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie* (München 1964). Trad. cast.: *Teología de la esperanza* (Salamanca 1989, 5ª ed.) [citado en adelante TE].

de referencia a tener en cuenta para la historia de la teología del siglo XX². El mérito de Moltmann consistió en tomar en serio el redescubrimiento del carácter escatológico del mensaje cristiano, acontecido a finales del siglo XIX y principios del XX (J. Weiss y A. Schweiter), y recogido por la teología dialéctica. Sin embargo, el esfuerzo realizado en la teología evangélica por recuperar para el mensaje cristiano su dimensión escatológica finaliza en una *escatología presentista* (*presentische Eschatologie*) que soslaya la historia y elimina lo temporal en la revelación divina³. Moltmann se coloca más allá de las alternativas en las que estaba anclada la teología evangélica⁴: intenta superar la teología barthiana y bultmaniana y propone una teología escatológica entendida como escatología histórica apoyada en la esperanza; la revelación es situada dentro del horizonte de la promesa y la historia dentro del horizonte de la revelación⁵.

La propuesta moltmaniana es contemplada por Hinz como “una legítima protesta de los teólogos evangélicos a hacer el papel de enano feo, tirado bajo la mesa, explotado y ‘heredado’. El enano surge, desea ponerse a la mesa y que le vean a él jugar la partida: ¡El Evangelio de Cristo debe ganar!”⁶ Se trata de romper el aisla-

2 Cf. GIBELLINI, R., *La teología di Jürgen Moltmann* (Brescia 1975) 125; *Id.*, *La teología del siglo XX* (Santander 1998) 297ss.

3 Escribe Barth en su comentario a la carta a los Romanos: “El instante eterno difiere por completo de todos los instantes porque él es el sentido trascendente de todos los instantes (...) El conocimiento del instante debe hacerse evento en un instante; en un tiempo tiene que darse el regreso a la eternidad.” BARTH, K., *Carta a los Romanos* (Madrid 1998) 572. La teología de Bultmann postula aquí y ahora una existencia escatológica: “En tu presente está siempre contenido el sentido de la historia, y no puedes mirarlo como un espectador, sino sólo en tus decisiones responsables. En todo momento duerme la posibilidad de ser el momento escatológico. ¡Tú debes despertarla!” BULTMANN, R., *Historia y Escatología* (Madrid 1974) 168. Para la crítica de Moltmann, cf. TE 63ss. [= ‘La teología de la subjetividad trascendental de Dios’] y 74ss. [= ‘La teología de la subjetividad trascendental del hombre’]. Cf. PENA BÚA, P., ‘Fundamentación y credibilidad de la revelación en Jürgen Moltmann’, *Diálogo Ecuménico* 100 (1996) 159-188; *Id.*, ‘La revelación según J. Moltmann vs. K. Barth, R. Bultmann y W. Pannenberg’, *Diálogo Ecuménico* 105 (1998) 7-33.

4 Cf. JONG, J.M., ‘Teología de la Esperanza’, MARSCH, W-D (ed.), *Discusión sobre Teología de la esperanza* (Salamanca 1972) 21ss.

5 La categoría “horizonte” es una de las claves de la reflexión moltmaniana. Su origen proviene de la fenomenología de Husserl, como afirma el mismo autor: “La experiencia y el juicio van siempre unidos con un horizonte de apertura a la realidad, en el seno del cual aparece y se hace experimentable algo, y llegan a tener sentido los juicios. Semejante horizonte contiene un procedimiento de aquello que es reducido a la experiencia. Ese horizonte no es un sistema cerrado, sino que aporta también preguntas abiertas y anticipaciones y, por ello, está abierto a lo nuevo y desconocido.” TE 250, nota 67. El horizonte no es una frontera fija, en palabras de Gadamer: “algo que se desplaza con uno y que invita a seguir entrando en él”. *Verdad y método*, I (Salamanca 1988) 309; cit. por Moltmann en TE 138.

6 HINZ, C., ‘Fuego y nueve en el éxodo. Anotaciones crítico subsidiarias a la teología de la esperanza de Moltmann’, *Discusión sobre Teología de la esperanza*, op. cit., 104. Las imágenes son tomadas de una cita de W. Benjamín que reproducimos: “Sabido es que debió haber un autómatas, construido de modo tal que, a cada jugada de un ajedrecista, respondía siempre con una contrajugada que le aseguraba la victoria de la partida. Un muñeco en atuendo turco narguile en boca, se sentaba ante el tablero, el cual descansaba sobre una espaciosa mesa. Mediante un sistema de espejos, se producía la impresión de que esa mesa era por todas partes transparente. En realidad, allí dentro, bajo la mesa se sentaba

miento de la teología cristiana y abrir un diálogo con otros frentes. La *Teología de la Esperanza* alcanza al mundo teológico en tanto intenta superar los frentes que lo componen, y al mundo cultural en general dado que en la intención del autor se hallaba la necesidad de entablar un diálogo con judíos y ateos, con marxistas y positivistas⁷ y, en particular, con el mundo marxista al proponer una confrontación entre esperanza cristiana y fe marxista.

La gran aportación de Moltmann consiste en su capacidad para percibir la esperanza, el riesgo y la apertura frente al mundo, la historia y el universo. Rechaza cualquier escepticismo subjetivista y frente a él sitúa lo nuevo, lo positivo, lo utópico de la realidad; que conlleva también una postura crítica no acomodaticia: la misión del hombre y la esperanza en un futuro universalista y cósmico.

La *Teología de la Esperanza* supuso para su autor el reconocimiento mundial, y aunque Moltmann ha seguido publicado numerosas obras y proponiendo nuevas ideas, éstas no son más que un *complemento o matización* a lo ya expuesto en 1964⁸. La publicación de la obra que lo *consagró* viene precedida y es producto de una intensa investigación en el campo de la historia conjugada con el interés por los problemas de la teología sistemática. Son estas investigaciones primerizas las que forjaron el talante eminentemente calvinista de Moltmann e influirán decisivamente en el ulterior desarrollo de sus obras⁹. La tradición reformada constituye su raíz y referencia funda-

un enano corcovado, que era maestro de ajedrez y dirigía con hilos la mano del muñeco. En la filosofía puede uno imaginarse un equivalente a este aparato. Ganar ha de hacerlo siempre el muñeco, al que se llama ‘materialismo histórico’. Puede, sin más, entrar en competencia con cualquiera, si toma a su servicio la teología que como se sabe es hoy pequeña y fea, y además no se deja ver”. BENJAMIN, W., *Angelus Novus* (Barcelona 1971) 77.

7 Cf. MOLTSMANN, J., ‘Respuesta a la crítica de Teología de la esperanza’, *Discusión sobre Teología de la esperanza*, op. cit., 190.

8 Si en *Teología de la esperanza* reflexiona sobre el futuro para reactivar la esperanza cristiana, desarrollándose una cristología escatológica (la esperanza se funda en la resurrección de Cristo) en *El Dios crucificado* presenta una escatología cristológica que, mirando la cruz, se pregunta de qué modo está presente el futuro reino de Dios en la realidad de hoy. Consiguientemente, ambos aspectos son complementarios y exigen su integración.

9 Los primeros años de Moltmann en el campo de la teología están dedicados a temas históricos; concretamente al estudio del calvinismo y de la tradición reformada y abarcan diez años de actividad (1954-1964). Realizó su tesis doctoral con Otto Weber, reformado y discípulo de K. Barth. La tesis llevaba por título *Gnadenbund und Gnadenwahl* (*Alianza de gracia y elección de gracia*); estudiaba la teología de la academia hugonote de Samur en el contexto de la tradición reformada. De su tesis tenemos publicado un extracto relativo a la figura de Moysé Amyraut (1596-1664) [‘Prädestination und Heilsgeschichte bei Moysé Amyraut. Ein Beitrag zur Geschichte der reformierten Theologie zwischen Orthodoxie und Aufklärung’, *Zeitschrift für Kirchengeschichte* 4. Folge, 65 (1953/54) 270-303]. En el trabajo de habilitación estudia la figura de Christoph Petzel [Christoph Petzel und der Calvinismus in Bremen (Bremen 1958)], discípulo de Melancthon y teólogo calvinista, personaje clave de los llamados *criptocalvinistas* que defendían una *segunda reforma* dentro de la Reforma. Al hilo de su estudio anterior sobre la academia de Samur y como precedente de su ulterior investigación acerca de la *teología federal* o de la *alianza* y la figura de J. Coccejus (1603-1669), Moltmann analiza las aportaciones de Petrus Ramus, teólogo laico y zuingliano asesinado en la noche de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572, para la filosofía y la teología del calvinismo [‘Zur Bedeutung des Petrus Ramus für Philosophie und Theologie im

mental, y junto a ella otra referencia inevitable en nuestro autor es la filosofía de la esperanza de E. Bloch, en ella se inspira y su influjo será decisivo en la configuración de su pensamiento.

1. LA FE ES ESPERANZA

Intentaremos en este apartado profundizar en las raíces y en el significado de la proposición que Moltmann afirma ya en las primeras páginas de su obra *Teología de la Esperanza*: “en la vida la fe posee el *prius*, pero la esperanza tiene la primacía”¹⁰. Destacamos que esta fórmula no es original, no es una creación propia de la reflexión moltmaniana; su procedencia es de Calvino¹¹ y formalmente está vinculada a E. Bloch: el filósofo utiliza las categorías de *prioridad* y *primado* al hablar de la dignidad humana, de la liberación económica y de los derechos del hombre. Considera que estos elementos están recíprocamente condicionados: la prioridad es económica, el primado humanista¹².

Calvinismus’, *Zeitschrift für Kirchengeschichte* 68 (1957) 295-318]. A Coccejus, máximo representante de la *teología federal* que promueve la recuperación de la teología bíblica en contra de las concepciones escolásticas, le dedica dos estudios: ‘Geschichtstheologie und pietisches Menschenbild bei Johann Coccejus und Theodor Undereyck’, *Evangelische Theologie* 19 (1959) 343-361; ‘Jacob Brocard als Vorläufer der Reich-Gottes-Theologie und der symbolisch-prophetischen des Johannes Coccejus’, *Zeitschrift für Kirchengeschichte* 71 (1960) 110-129. Por último hacemos referencia a su obra *Predestinación y perseverancia* [*Predestination und Perseveranz. Geschichte und Bedeutung der reformierten Lehre ‘de perseverantia Sanctorum’* (Neukirchen 1961)] en la que se opone a la doctrina escolástica del *habitus* y entiende la perseverancia no en términos de *habitus* sobrenaturales sino histórico-escatológicos de alianza, vocación y justificación.

10 TE 26.

11 Calvino parte del hecho de que la fe es respuesta a la palabra de Dios (cf. *Inst.*, III, 2,6) que tiene carácter escatológico, de modo que la fe es definida como certeza porque la promesa de Dios es irrevocable. En esto se apoyan la certeza de la elección y la certeza de la perseverancia: “la naturaleza de la fe no se puede explicar más claramente que por la sustancia de la promesa (...) la fe es una posesión cierta y segura de las cosas que Dios ha prometido.” (*Inst.*, III, 2,41). Además la fe es pensada en términos de esperanza, en cuanto que está dirigida al *esjaton*. La esperanza es la expectación de lo que la fe cree porque “si no tenemos esta esperanza, por muy elocuente y elegantemente que hablemos de la fe, es indudable que no existe asomo de fe en nosotros. Porque, si según se ha dicho, la fe es una persuasión indudable de la verdad de Dios (...) los que han llegado a la posesión de esta firme certidumbre, a la vez esperan con toda seguridad que Dios habrá de cumplir sus promesas, que ellos tienen por verdaderas.” (*Inst.*, III, 2,42. Lo que para Lutero es la fe justificante es para Calvino la fe esperante, porque en la medida en que es fe esperante es verdadera y perseverante). Fe y esperanza están recíprocamente relacionadas, “la fe es el fundamento en que reposa la esperanza; la esperanza alimenta y sostiene la fe.” (*Inst.*, III, 2,42; cit. por Moltmann en TE 25). La fe es perseverante en la medida en que es fe que espera “porque mientras ella espera [la esperanza] al Señor en silencio retiene la fe (...) la confirma (...) la reconforta (...) la guía hasta el fin (...) continuamente la está renovando y restaurando, infundiéndole fuerzas y vigor para que cada día se haga más robusta a fin de que persevere.” *Inst.*, III, 2,42.

12 Cf. BLOCH, E., *Derecho natural y dignidad humana* (Madrid 1980) capítulo 10.

1.1. PRIORIDAD Y PRIMACÍA EN MOLTSMANN

Moltmann concede a la fe la prioridad y la primacía a la esperanza; es, por tanto, la esperanza la que califica a la fe y no al revés: primero viene la fe, a ella le correspondería la anterioridad con respecto a la esperanza, pero a ésta corresponde la primacía en relación con la fe. La fe puede y debe dilatarse en esperanza, “la fe vincula al hombre a Cristo. La esperanza abre la fe al futuro amplísimo de Cristo. La esperanza es, por ello, el acompañante inseparable de la fe”¹³.

El acontecimiento de Cristo (muerte en cruz y resurrección) es el apoyo de la fe. En este acontecimiento ve Moltmann el inicio del futuro, y la esperanza que brota de él atisba los horizontes que se abren por encima de una existencia cerrada: “Mediante la fe encuentra el hombre la senda de la verdadera vida, pero sólo la esperanza le mantiene en esta senda. Así, la fe en Cristo transforma la esperanza en confianza. Y la esperanza dilata la fe en Cristo y la introduce en la vida”¹⁴. Existe una peculiar implicación dialéctica: fe y esperanza son dependientes, “sin el conocimiento de la fe, fundado en Cristo, la esperanza se convierte en utopía que se pierde en el vacío. Sin la esperanza la fe decae, se transforma en pusilanimidad y, por fin, en fe muerta”¹⁵.

La resurrección de Cristo significa en Moltmann el derribo de todas las barreras “contra las que se estrellan todas las esperanzas humanas”¹⁶; así la fe se convierte en fe esperante y la espera en “apasionamiento por lo posible” (Kierkegaard), “porque puede ser apasionamiento por lo posibilitado”¹⁷. En su intento el autor quiere abrir las posibilidades del absoluto con respecto al hombre y del hombre con respecto al absoluto. Por ello, creer significa “rebasar, en una esperanza que se adelanta, las barreras que han sido derribadas por la resurrección del Crucificado”¹⁸.

Esta fe, lejos de alejarnos del mundo o de abocar al hombre a vivir indefinidamente en la esquizofrenia de una doble realidad, con el consiguiente peligro de buscar lo absoluto en la realidad misma (pecado de impaciencia), en la medida en que es fe que espera (*perseverantia sanctorum*) está unida a la figura del sufrimiento, que resulta de la no armonización de la realidad presente con el bien que se espera en la esperanza. Pero de lo dicho no se deduce un soportar en medio de un mundo irredento la llegada de la redención del mismo, la perseverancia de la fe es fidelidad a la tierra sobre la cual se encuentra alzada la cruz de Cristo: “en la resurrección de Cristo la esperanza no ve la eternidad del cielo, sino precisamente el futuro de la tierra sobre la que se yergue (...) por ello para la esperanza la cruz es el futuro de la tierra”¹⁹.

13 TE 28.

14 *Ibid.*, 26.

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*, 25. La esperanza “tiene sentido cuando el mundo es modificable para aquél en la cual esa esperanza espera y, por tanto, está abierto para aquello en lo que la esperanza espera: cuando la esperanza está llena de todo lo posible (para Dios) y está abierta a la resurrección de los muertos”. *Ibid.*, 119.

18 *Ibid.*, 26.

19 *Ibid.*

La esperanza de la fe es así obediencia en la vida y en el sufrimiento corporal. Es una unidad existencial de teoría y praxis. Nos encontramos en el centro de una tensión dialéctica que brota de la dialéctica de la palabra y la fe; puesto que si la palabra es la síntesis anticipada del futuro de Cristo, "en cuanto que palabra de la cruz significa ya la virtud de la resurrección"²⁰; la obediencia "significa una anticipación de la resurrección del cuerpo mortal y su liberación del despotismo de la ley, de la angustia (...)"²¹, pero al mismo tiempo, en cuanto correspondencia real con Cristo, "la obediencia de la fe es una anticipación de la transformación sustancial de la realidad"²².

Por ello el que espera en Cristo no se conforma con la realidad dada, sino que se encuentra ante ella para contradecirla, para modificarla en la expectación de una modificación divina y para sufrir a causa de ella. Cuando la fe se dilata hasta llegar a la esperanza, "no aplaca el *cor inquietum*, sino que ella misma es ese *cor inquietum* (...) paz con Dios significa discordia con el mundo, pues el aguijón del futuro prometido punza implacablemente en la carne de todo presente no cumplido"²³.

La esperanza es la que mantiene al hombre en disconformidad con la realidad, en frase de Calvino: "(...) en todo aquello que vemos o que tocamos la esperanza no puede tener lugar"²⁴. La esperanza ratifica en el hombre su *statu viatoris* porque "se orienta a la *promissio*, por lo tanto se dirige hacia algo que está prometido, pero que aún no se ha cumplido"²⁵. Aguardamos el futuro de Cristo. El cumplimiento de las promesas, que son entendidas como *inadaequatio rei et intellectus* respecto a la realidad presente²⁶. A ello nos acercaremos en el próximo apartado.

20 MOLTSMANN, J., *Perspektiven der Theologie. Gesammelte Aufsätze* (München 1968). Trad. cast.: *Esperanza y planificación del futuro. Perspectivas teológicas* (Salamanca 1971) 89.

21 *Ibid.*, 91

22 *Ibid.* La fe reformada conforma la vida personal desde la vocación y la santificación. La vocación es entendida como llamada a participar, a través de la comunión con Cristo, en la gloria futura de Dios. Y del interior de la vocación brota la misión de santificar la vida profana en orden al Reino de Dios. "Santificación quiere decir separación, selección y elección para una vida distinta y un servicio especial. Pero santificación significa al mismo tiempo transformación de esta vida, obediencia corporal y pública, existir-para-otros." MOLTSMANN, J., *Das Experiment Hoffnung. Einführungen* (München 1974). Trad. cast.: *El experimento esperanza* (Salamanca 1977) 101.

23 TE 27.

24 A los Romanos, 8,24.

25 TE 28.

26 La concepción clásica afirmaba que la verdad es una *adaequatio rei et intellectus*, armonía entre el entendimiento y la realidad: pensamiento y ser coinciden. La propuesta moltmaniana afirma la *inadaequatio* entre pensamiento y realidad: la realidad no es lo definitivo, es imperfecta; el pensamiento proyecta lo nuevo, se anticipa, por eso no conoce la armonía con lo que existe sino con aquello que espera.

1.2. LA PROMESA MANTIENE LA ESPERANZA

"Ponemos como fundamento de la fe la promesa gratuita de Dios, porque en ella se apoya apropiadamente la fe [que] siempre comienza en la promesa en ella se para, y allí acaba"²⁷.

En los reformados, afirma Moltmann, "*fides et promissio sunt correlativa*"²⁸. Debido a ello es la promesa la que da vida a la fe y la fe es esencialmente esperanza, seguridad y confianza en que Dios no mentirá, sino que será fiel a su palabra de promesa. De manera que la fidelidad de Dios a la promesa fundamenta la doctrina de la perseverancia. En Calvino Jesucristo es el fundamento de la predestinación, porque Él es la garantía de las promesas de Dios y es también el único mediador entre Dios y los hombres. Así pues, todo aquel que se encuentra en Cristo y es miembro de su cuerpo está destinado a la salvación²⁹. Aquello que asegura al cristiano su elección es primeramente su fe en Cristo (fe en sus promesas) y, después, los dones que Dios le dispensa al santificarlo³⁰.

La esperanza, la razón de la esperanza, no radica en los cambios de época sino en las promesas del Dios que ha de venir. Y estas promesas divinas se encarnan en la historia de la promesa de Israel y en la historia de promesa de Jesús de Nazaret. La Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento es el libro de la historia de las promesas divinas³¹. La Biblia narra la historia de la esperanza de Dios, no a modo de cuento ni como lo haría un historiador moderno intentando saber *qué ocurrió realmente*. Cuenta el pasado de tal manera que en los oyentes nace una nueva perspectiva de futuro y libertad, es decir, relata las anticipaciones del futuro divino en el pasado, representando lo abierto, lo inconcluso de este pasado. Y así, "una teología cuyo motor intrínseco es la esperanza es, por consiguiente, una interpretación de la historia de las promesas bíblicas, con el propósito de comprender la misión actual del cristianismo en el mundo"³².

Las promesas, sobre las que se apoya la esperanza, nos remiten a un futuro no alcanzado aún, que está por llegar: "por futuro entendemos aquí aquella realidad en la que la palabra de promesa conquista su correspondencia (...) o crea una realidad que está de acuerdo con ella"³³. Es el Dios de las promesas el que crea una inquietud que

27 *Inst.*, III, 2,6.

28 TE 53.

29 Cf. *Inst.*, III, 24,5.

30 Cf. *Ibid.*, III, 21,7; III, 24,3-4. Moltmann, teniendo en cuenta estas afirmaciones de Calvino respecto a la elección, rechaza como signos de la misma las riquezas. Por eso no acepta la tesis de Max Weber acerca de la raíz calvinista del capitalismo: "es cierto que la tesis de Weber parece verosímil, pero carece de bases históricas." MOLTSMANN, J., *Experimento esperanza, op. cit.*, 104; cf. *Id.*, 'Fe y política', *Diálogo Ecueménico* 9 (1974) 22.

31 Moltmann se esfuerza por mostrar esta característica de la Biblia. Se apoya en la moderna teología veterotestamentaria, fundamentalmente en G. Von Rad, y afirma que el Dios bíblico "se revela en el modo de la promesa y en la historia de la promesa". TE 52.

32 MOLTSMANN, J., *Experimento esperanza, op. cit.*, 44.

33 TE 134.

no se aquieta en ningún desengaño; no se pueden separar las promesas del Dios que promete porque el Dios de las promesas se promete a sí mismo a través de ellas. Moltmann nos coloca, por tanto, en el ángulo escatológico: “queremos desarrollar una concepción de la revelación de Dios que es escatológica en la medida en que intenta poner de manifiesto el lenguaje de promesa”³⁴. La clave de la promesa se sitúa en el futuro de Dios, que viene inaugurando la historia; ésta viene a ser de este modo historia de las promesas abierta a lo nuevo.

La promesa, que fundamenta la escatología cristiana y es la razón de su esperanza, no sólo permite una nueva interpretación del mundo, de la historia y del ser humano, sino que propone una modificación “en la expectativa de una modificación divina”³⁵. Por ello las promesas del evangelio motivan a la esperanza cristiana a no aferrarse al pasado o a lo ya dado (utopía del *status quo*), sino que “está llamada y autorizada a transformar creadoramente la realidad”³⁶ apoyándose para lograrlo en la anticipación de la promesa ya operada, en espera de lo que aún será. Se trata, en lo esencial, de la fuerza de la promesa que coloca al hombre en una móvil y tensa *inae-daequatio rei et intellectus* “en tanto la *promissio* que domina al *intellectus* no haya encontrado todavía su correspondencia en la realidad”³⁷.

El problema del futuro se convierte en Moltmann en el núcleo de la teología cristiana: la cruz, la resurrección, la glorificación y el dominio de Cristo. Toda la predicción cristiana, toda la existencia cristiana y de la Iglesia³⁸ entera tiene una orientación escatológica³⁹. En consecuencia, sólo existe un problema para la teología cristiana, el problema que viene planteado por su propio objeto: el problema del futuro. La teología es escatología.

2. LA FILOSOFÍA DE LA ESPERANZA EN EL FUTURO: E. BLOCH

Ernst Bloch⁴⁰ es fundamentalmente un materialista ateo y marxista, cuya doctrina intenta presagiar un final venturoso para el hombre y para el mundo, el reino futu-

34 *Ibid.*, 53.

35 *Ibid.*, 109.

36 *Ibid.*, 43.

37 *Ibid.*, 132; cf. *Ibid.*, 114.

38 Cf. MOLTSMANN, J., *Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur mesianischen Ekklesiologie* (München 1975). Trad. cast.: *La Iglesia fuerza del Espíritu. Hacia una eclesiología mesiánica* (Salamanca 1978).

39 “La escatología debería ser, no el punto final de la teología, sino su comienzo.” TE 21. La escatología tiene como núcleo a Cristo: la clave es la resurrección porque gracias a ella el Cristo crucificado posee un futuro, y porque Cristo tiene futuro, merced a la resurrección, nosotros podemos decir a la vez algo acerca del futuro que hay que aguardar de Él.

40 Nació en Ludwigsburg am Rhein (Alemania) el 8 de junio de 1885. Hacia 1920, terminados los estudios universitarios de filosofía, física y filología, se instaló en Berlín como escritor independiente y se afilió al Partido Comunista de Alemania. En 1933 huyendo de Hitler emigró a Zurich, trasladán-

ro de la identidad. Descubre en Hegel⁴¹ el devenir dialéctico que aplica al dinamismo de la materia; como judío se inspira en la tradición judía, cuya historia es un peregrinaje hacia la tierra de promisión; aprende de Freud⁴² a interpretar los sueños (diurnos) como vestigio y anuncio de la dicha futura, y se adentra en lo cotidiano del existir a través de lo trivial y de lo serio del quehacer diario. Toda esta disposición es lo que denomina esperanza. Esperanza anticipadora de una plenitud del destino humano.

2.1. LA TEOLOGÍA Y E. BLOCH

Bloch queda caracterizado como un filósofo de la utopía, calificativo que puede sorprender teniendo en cuenta que se trata de un pensador que se ha autodefinido como marxista. Por otro lado, no es el único pensador marxista que ha abordado el tema de la esperanza humana, también lo han hecho importantes heterodoxos del marxismo como R. Garaudy, M. Machovec, V. Gardavsky⁴³. ¿Qué encontramos en Bloch que lo hace tan original y tan radicalmente distinto al resto del colectivo marxista? “La intención de Bloch es elaborar una cosmovisión en clave salvífica y no simplemente liberadora; por eso lo suyo aspira a ser un discurso más utópico que sociopolítico (...) Bloch quiere hacer del marxismo una meta-religión”⁴⁴.

Toda la inmensa obra de Bloch intenta dar respuesta a la pregunta por el sentido último; éste no se encuentra en la realidad presente ni en un supuesto fundamento trascendente personal, se descubre en un “trascender sin transcendencia” hacia una meta todavía oculta. Y en la base de todo ello encontramos lo que Ruiz de la Peña denomina “un antropoteísmo estricto que deja muy atrás a los humanismos más ambiciosos”⁴⁵, a saber, su concepción utópica del ser humano (*homo absconditus, Dios en potencia*) y del mundo (*laboratorium possibilis salutis*).

dose después sucesivamente a París, Viena y Praga. Desde 1938 hasta 1949 vivió en Estados Unidos. Fue profesor de filosofía en Leipzig desde 1949 hasta 1961. En este último año hizo una visita a la República Federal Alemana y no quiso regresar de nuevo a la zona soviética. Desde 1961 se dedicó a enseñar en la universidad de Tübinga, en donde fallece el 4 de agosto de 1977. En español tenemos publicada una biografía: ZUDEICK, P., *Ernst Bloch* (Valencia 1992). Un recorrido breve a través de los datos biográficos unidos a la trayectoria intelectual lo ofrecen: GONZÁLEZ CAMINERO, N., ‘Ernesto Bloch’, *Gregorianum* 53 (1973) 131-176; GÓMEZ-HERAS, J.M.^a, *Sociedad y utopía en Ernst Bloch* (Salamanca 1977) 19-29; UREÑA PASTOR, M., *Ernst Bloch ¿un futuro sin Dios?* (Madrid 1986) 25-39; PÉREZ, J., ‘Introducción a Bloch’, *Convivium* 26 (1968) 7-38; *Id.*, ‘Ernst Bloch: imágenes del hombre, claves del pensamiento’, *Anthropos-suplementos* 41 (1993) 162-181.

41 Bloch integra y supera el sistema hegeliano. Con su “ontología del aún-no-ser-“ se distancia de la más pura tradición occidental. En su libro sobre Hegel, Bloch alude al carácter incompleto del ser con la fórmula “S aún no es P”, es decir, el sujeto aún no coincide con su esencia. Lo contrario, a saber, el acabamiento del ser es lo que Bloch denomina el *pathos* tradicional de la anamnesis. Cf. BLOCH, E., *Sujeto-objeto. El pensamiento de Hegel* (Madrid 1982) 479.

42 Cf. GÓMEZ SÁNCHEZ, C., ‘Psicoanálisis, ética, utopía (Bloch y Freud)’, *Anthropos* 146/147 (1993) 118-126.

43 Cf. RUIZ DE LA PEÑA, J.L., *Muerte y marxismo humanista* (Salamanca 1978).

44 Cf. *Id.*, *Las nuevas antropologías* (Santander 1983) 62.

45 *Ibid.*, 63.

Teniendo en cuenta lo afirmado, ¿cómo se entiende la mejor acogida de Bloch en los ámbitos teológicos que filosóficos? Su redescubrimiento del primado de la esperanza abre a la teología la posibilidad de reconstruir un discurso teológico histórico, práctico y público, que recupere lo más nuclear de la tradición judeocristiana: la escatología. Moltmann califica su obra *Principio Esperanza*⁴⁶ como “un desafío a oriente y occidente y sobre todo a la teología del judaísmo y del cristianismo”⁴⁷ y, en general, los estudiosos coinciden al afirmar que la filosofía de Bloch ha venido a suplantarse el puesto que tres decenios antes ocupó la filosofía de Heidegger en la reflexión teológica⁴⁸.

El primado de la esperanza brinda a la teología la posibilidad de librarse de su multisecular concepción dogmatista, privatizante y ahistórica de la fe. J.B. Metz, la teología de la liberación, W. Pannenberg⁴⁹ y, obviamente, Moltmann son ejemplos de esta influencia.

2.2. JÜRGEN MOLTMANN Y ERNST BLOCH

En la trayectoria intelectual de Moltmann se reconocen tres etapas bien diferenciadas. A la primera de ellas, dedicada al estudio de temas históricos y de teología evangélica, ya nos hemos referido con anterioridad. La segunda etapa llega a su cima con la publicación de la obra *Teología de la Esperanza* (1964), si bien su comienzo tuvo lugar en 1960 con la publicación del primer trabajo sobre Bloch⁵⁰. La tercera

46 BLOCH, E., *Das Prinzip Hoffnung* (Frankfurt a. M. 1959), *Gesamtausgabe*, V/1, V/2. Trad. cast.: *Principio Esperanza*, I-II-III (Madrid 1977-1979-1980).

47 MOLTMANN, J., ‘Das Prinzip Hoffnung und die christliche Zuversicht. Ein Gespräch mit Ernst Bloch’, *Evangelische Theologie* 10 (1963) 537-557. Trad. cast.: ‘En diálogo con Ernst Bloch’, MOLTMANN, J.-HURBON, L., *Utopía y esperanza. Diálogo con Ernst Bloch* (Salamanca 1980) 110 [citado en adelante UE]. Los puntos principales de este artículo fueron expuestos en debate público con E. Bloch celebrado en Tübinga el 21 de mayo de 1963 a petición de la asociación de teología. El artículo está añadido como apéndice con el título ‘Das Prinzip Hoffnung und die Theologie der Hoffnung. Ein Gespräch mit Ernst Bloch’ en la tercera edición de *Teología de la Esperanza* (1965); traducido al castellano con el título ‘El principio esperanza y teología de la esperanza. Un diálogo con Ernst Bloch’, cf. TE 437-466.

48 Cf. TE 113; ALFARO, J., *De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios* (Salamanca 1989) 182; GÓMEZ-HERAS, J.M., *Sociedad y utopía en Ernst Bloch*, op. cit., 17; PÉREZ, J., ‘Ernst Bloch: imágenes del hombre, claves del pensamiento’, op. cit., 179; TAMAYO, J.J., *Religión, razón y esperanza. El pensamiento de Ernst Bloch* (Navarra 1992) 24; RAMOS, V., *Utopía y razón práctica en Ernst Bloch* (Madrid 1992) 35.

49 Cf. PANNENBERG, W., *Cuestiones fundamentales de teología sistemática* (Salamanca 1976) 197ss. [= ‘El Dios de la esperanza’]; *Id.*, *Teología y Reino de Dios* (Salamanca 1974) 9ss [= ‘Escatología, Dios y creación’].

50 MOLTMANN, J., ‘Messianismus und Marxismus. Einführende Bemerkungen zum Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch’, *Kirche in der Zeit* 15 (1960) 291-295. Posteriormente, y antes de la aparición de *Teología de la Esperanza*, publicó otro estudio sobre Bloch: ‘Die Menschenrechte und der Marxismus. Einführung und kristliche reflexionen zu Ernst Blochs Naturrecht und menschliche Würde’, *Kirche in der Zeit* (März 1962) 122-126.

etapa se inaugura en 1972 con la aparición de su cristología, *El Dios crucificado*⁵¹, y cambia su modo de *teologar*: la teología subyacente será ahora la menos optimista de la Escuela de Frankfurt⁵². Bloch, por consiguiente, se sitúa en el segundo Moltmann y condiciona durante más de doce años el pensamiento teológico de éste.

La influencia ejercida por el marxista de Leipzig es puesta de manifiesto por el mismo Moltmann: “yo mismo he de confesar gustosamente que he aprendido teología con usted, aunque desde luego usted no quería enseñarla”⁵³, y Moltmann amplía esta influencia a otros teólogos “jóvenes y no tan jóvenes”: “todos nosotros hemos aspirado en sus escritos la brisa matinal de la libertad, hemos aprendido a oponer resistencia a las sombras de la noche y hemos escuchado el imperativo categórico del socialismo humano”⁵⁴. Pero ¿qué es lo que el teólogo calvinista encuentra, concretamente, en la filosofía de la esperanza de Bloch? La intuición filosófica básica de su pensamiento, a saber, el dinamismo interno del proceso, vacío todavía de ser, que tiende ininterrumpidamente hacia un *esjaton* futuro, cualitativamente diverso del presente, en el que radica la plenitud del mundo y del hombre. La teología de la esperanza está basada, por tanto, en la ontología blochiana.

La relación intelectual de Moltmann con Bloch puede ser calificada como “acompañamiento crítico”⁵⁵ o como diálogo crítico. Moltmann se deja interrogar, interpelar por la obra de Bloch, pero el *principio esperanza* del teólogo se llama *teología de la esperanza*; y mientras el filósofo se declara ateo frente a un Dios para quien no cuentan las posibilidades del hombre, Moltmann se declara creyente y, debido a ello, sabe que será necesario buscar las posibilidades del hombre porque son las posibilidades de Dios.

Intentaremos acercarnos a los temas y a los conceptos escatológicos de la filosofía blochiana (*futuro, nuevo, todavía-no, posibilidad, tendencia y latencia*) destacando lo común y lo diverso en ambos autores.

51 *Id.*, *Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie* (München 1972). Trad. cast.: *El Dios crucificado. La cruz de Cristo como base y crítica de toda teología* (Salamanca 1975).

52 Acerca de la influencia ejercida por la Escuela de Frankfurt en el pensamiento de Moltmann, cf. MARDONES, J.M., *Teología e ideología. Confrontación de la Teología Política de la Esperanza de J. Moltmann con la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt* (Bilbao 1979).

53 UE 185.

54 *Ibid.* Sin embargo, Moltmann advierte contra la exageración de la influencia de Bloch sobre él: “Ernst Bloch’s *Das Prinzip Hoffnung* has, of course, made a deep impression on me and I am greatly indebted to its autor for many insights. But the Theology of hope was on my thoughts –and writings– long before that. After all, studying under Hans-Joachim Iwand, Ernst Käsemann an Arnold von Ruler was bound to have an effect on me.” MOLTMANN, J., ‘Foreword’, CAPPS, W.H. (ed.), *Time invades the Cathedral. Tensions in the School of Hope* (Philadelphia 1972) XIV.

55 FERNÁNDEZ GARCÍA, B., *Cristo de esperanza. La cristología escatológica de J. Moltmann* (Salamanca 1988) 56.

3. LA "META-RELIGIÓN" DE E. BLOCH

El propósito principal de Bloch no es, como una lectura apresurada pudiera dar a entender, mostrar con su filosofía de la esperanza una versión secularizada de la religión. Tal intención no se corresponde con el intento realizado en tanto que "la filosofía de la esperanza de Ernst Bloch pretende ser en su cúspide 'meta-religión', es decir, religión en herencia"⁵⁶. Su proyecto va encaminado a recuperar la herencia de la religión en su sustrato fundamental: la esperanza en totalidad y las cuestiones referentes al último día de la historia, presentes ambas de manera privilegiada en la tradición escatológica y apocalíptica del judaísmo y del cristianismo⁵⁷. En definitiva, Bloch no se propone elaborar una filosofía de la religión sino, más bien, construir una meta-religión, donde la escatología juega un papel fundamental. Y esto es lo que ha querido poner de manifiesto, al tiempo que se veía seducido por ello, Moltmann: "así, pues, el que quiera heredar la religión, y en especial el cristianismo, tiene que heredarlos en su esperanza escatológica"⁵⁸.

La esperanza religiosa, afirman Bloch y Moltmann, puede tener un significado ambiguo: "puede ser una coartada para el presente"⁵⁹ en cuanto que "actúa (...) por la mentira trascendente: aterrar al pueblo con imágenes terroríficas del más allá, y consolado por imágenes celestiales también del más allá"⁶⁰; pero puede ser también "una fuerza históricamente eficaz y activadora"⁶¹ porque "la religión constituye el más serio de los intentos de hacer realidad la llamada a la perfección total"⁶².

Es el elemento esperanzador, la voluntad de luchar por un mundo mejor, como formador de la religión, lo que procura que la interpretación de Bloch supere las explicaciones y críticas realizadas por L. Feuerbach y K. Marx⁶³. No obstante, la recupera-

56 TE 437. Cf. BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 308.

57 "El cristianismo (...) aparece como si aquí, por fin, hubiera surgido a la luz la esencia de la religión: no un mito estático, y en consecuencia apologetico, sino un mesianismo humano-escatológico y, a la vez, explosivo. Sólo aquí vive (...) el único sustrato hereditario significativo de la religión: ser esperanza en totalidad, y una esperanza explosiva." BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 299. Texto citado por Moltmann en TE 437. La tarea de recuperación del componente utópico de la religión fue iniciada por Bloch en 1921 con la obra sobre Thomas Münzer, líder religioso y político de la revolución de los campesinos del siglo XVI. El trabajo adquirió mayor densidad en los capítulos 36 y 53 del *Principio esperanza*; y la tarea de recuperación termina con la obra *El ateísmo en el cristianismo* (1968), donde Bloch pretende descubrir el horizonte mesiánico-revolucionario de la Biblia. Las obras están traducidas al castellano: *Thomas Münzer, teólogo de la revolución* (Madrid 1968); *El ateísmo en el cristianismo* (Madrid 1983). Una aproximación a la hermenéutica bíblica de Bloch en su obra *El ateísmo en el cristianismo* la encontramos en el artículo de M. Ureña Pastor: 'Ernst Bloch y la interpretación del cristianismo', *Anales Valentinianos* 7 (1978) 17-57.

58 TE 438.

59 *Ibid.*, 437.

60 BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 206.

61 TE 438.

62 BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 299.

63 Cf. TE 438. El alegato a favor del reino de la libertad lo apoyó Bloch, como ningún otro marxista, en tradiciones judeocristianas, sobre todo en el Antiguo y Nuevo Testamento. En su lectura de la Biblia lo que le cautivaba no era la sumisión a Dios sino la protesta. El contenido explosivo de la sub-

ción de la herencia emancipadora de la religión por Bloch no posee ninguna intención apologetica, esa recuperación se compagina con otra función de la teología de la esperanza: la crítica de la religión⁶⁴. Moltmann, consciente de ello, comienza su diálogo con Bloch en *Teología de la Esperanza* acercándose a la crítica que Feuerbach y Marx hacen de la religión, puesto que la crítica blochiana se inscribe en la tradición de estos pensadores.

3.1. LUDWIG FEUERBACH Y ERNST BLOCH

Refiriéndose a Feuerbach, Bloch afirma que éste "no sólo quería ser un sepulturero de la religión tradicional —un oficio fácil cien años después de Voltaire y Diderot—, sino que se hallaba, más bien obsesionado por el problema de la herencia religiosa"⁶⁵. Feuerbach muestra que los dioses son los deseos del corazón humano convertidos en seres reales, "retrotrajo los contenidos de la religión del cielo a la tierra"⁶⁶.

Frente al materialismo mecanicista, que reduce la realidad material a lo puramente físico, Feuerbach no pierde de vista el horizonte antropológico, "de tal suerte que el hombre no ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sino Dios a imagen y semejanza del hombre"⁶⁷, es decir, la raíz del ser humano es el ser humano mismo. Asimismo, no parte de una trivialización de la religión, de un ateísmo craso, Feuerbach toma muy en serio la religión aunque sea para criticarla; y la base de su crítica es el hombre: el no a Dios constituye la condición de posibilidad para el sí al ser humano, "niego la negación del hombre", afirma Feuerbach⁶⁸. Bloch valora positivamente

versiva predicación socioapocalíptica de los profetas y, sobre todo, Job, el Job murmurador, fueron sus temas preferidos. La Biblia era para Bloch el libro más revolucionario, más subversivo. Cf. BLOCH, E., *El ateísmo en el cristianismo*, op. cit., 71; 100-117. A este respecto Moltmann ha escrito frases que luego se convertirían en muy conocidas: "es difícil hacer una revolución sin la Biblia (Bloch). Pero todavía es más difícil, con la Biblia en la mano, no provocar una revolución." *Experimento esperanza*, op. cit., 20; cf. *Ibid.*, 21.

64 La hermenéutica blochiana de la religión erige al 'principio esperanza' en *principio crítico* de la verdadera religión. El 'principio esperanza' es el criterio para determinar si una religión es 'falsa' o 'verdadera', y al mismo tiempo se le otorga 'poder' para derrocar todo tipo de religión alienante ('principio jurídico'). Por otra parte, la propuesta del 'principio esperanza' como 'principio crítico' no obedece a un razonamiento filosófico, sino que es la verdadera religión la que presenta el modelo de actitud crítica que Bloch sitúa en su condición escatológica y desteocratizadora. Cf. RUBIO FERRERES, J.M., 'Símbolo religioso, razón utópica y secularización en el pensamiento filosófico de Ernst Bloch', *Comunio* 24 (1991) 245.

65 BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 403.

66 *Ibid.*, 401.

67 *Ibid.* Afirma Feuerbach: "Tal como el hombre piensa y siente, así es su Dios; lo que vale el hombre, lo vale su Dios y no más. La conciencia de Dios es la autoconciencia del hombre; el conocimiento de Dios el autoconocimiento del hombre. Conoces al hombre por su Dios, y viceversa, conoces su Dios por el hombre; los dos son una misma cosa (...) Dios es el interior revelado del hombre, el hombre en cuanto expresado; la religión es la revelación solemne de los tesoros ocultos del hombre(...)." FEUERBACH, L., *La esencia del cristianismo* (Madrid 1998) 65.

68 Bloch considera que el punto de partida de la reducción antropológica de Feuerbach hay que buscarlo en Hegel. Feuerbach abandona el absoluto hegeliano pero no su antropología. "El Dios de Hegel

esta antropologización porque "con ello desaparece (...) completamente Dios como creador del mundo pero se gana de otro lado, una gigantesca región creadora en el hombre"⁶⁹; con Feuerbach "comienza la historia última del cristianismo"⁷⁰. Sin embargo Bloch le critica su falta de historicidad, su caída en lo abstracto y general: en el ser genérico "hombre".

En consecuencia, los contenidos religiosos no se subsumen bajo la trivialidad del hombre burgués que Feuerbach vino a absolutizar; como tampoco fue el hombre burgués quien hizo surgir de sí la riqueza de las imágenes de los dioses; y menos aún "se subsumen, bajo el sujeto estáticamente dado de Feuerbach, las imágenes religiosas que hacen saltar en pedazos el *status*, la quiliástica del 'mirad todo lo hago nuevo' y del reino"⁷¹. Moltmann expresa esto último diciendo que Feuerbach heredó tan sólo la mística del cristianismo, pero no la escatología cristiana⁷².

3.2. KARL MARX Y ERNST BLOCH

Marx se ubica en el horizonte de la crítica feuerbachiana de la religión, pero no se queda en ella, sino que lleva a cabo el paso del materialismo sensible de Feuerbach al materialismo histórico y dialéctico⁷³. El ser humano, dirá Marx, no es "un ser abstracto, agazapado fuera del mundo. El hombre es el mundo de los hombres, el estado, la sociedad"⁷⁴. Se introduce así una nueva concepción del ser humano: el hombre socialmente activo. De esta dimensión se había olvidado Feuerbach; de la dimensión socio-histórica del hombre, principal elemento de la dialéctica hegeliana, e ignoró el verdadero protagonismo del hombre concreto, el cual crea su propia esencia por la praxis. La raíz del hombre es el hombre mismo concreto. Esta concepción está condicionada por factores económicos más que por reivindicaciones ideales. La crítica de la religión se convierte en reivindicación de la libertad humana, y sus raíces tenemos

es el *humanus*, lo *humanum*, tal como es capaz de revelarse en su extensión y su profundidad. Este reino de Cristo no contiene, ni siquiera en su trascendencia, nada divino irreductible, sea absurdo o no. Por tanto, Feuerbach, al antropologizar expresamente la religión, años más tarde, a penas si tuvo que modificar este punto a Hegel. Ningún análisis del cristianismo que trate de ser una herencia y no sólo una negación seca, abstracta, aturdida, podrá dar un solo paso, ni siquiera el paso hacia un ateísmo comprendido, sin tener en cuenta previamente la filosofía de la religión de Hegel." BLOCH, E., *Sujeto-objeto*, op. cit., 301. Respecto a la influencia, integración y superación de Hegel en el sistema blochiano, cf. GIMBERNAT, J.A., *Ernst Bloch utopía y esperanza* (Madrid 1983) 31-48; UREÑA PASTOR, M., *Ernst Bloch ¿un futuro sin Dios?*, op. cit., 66-81; *Id.*, 'Hegel, Marx, Engels y Schelling en la síntesis de Bloch', *Anales Valentinianos* 20 (1984) 221-273; VELASCO, F., *La esperanza como compromiso* (Navarra 1990) 35-38.

69 BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 401-402.

70 *Ibid.*, 401.

71 *Ibid.*, 402.

72 Cf. TE 439.

73 Cf. *Ibid.*

74 MARX, K., 'Contribución a la crítica del derecho de Hegel', MARX, K., ENGELS, F., *Sobre la religión* (Salamanca 1974) 94. Cit. por Moltmann en TE 439.

que buscarlas en los conflictos sociales del ser humano⁷⁵. De ahí que el problema de la religión no encuentre solución en que el hombre llegue a ser sí mismo, como postulaba Feuerbach.

Bloch descubre en Marx la *dimensión utópica* de la religión: "la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como el espíritu de un mundo carente de espíritu. Es el opio del pueblo"⁷⁶; y considera que la lectura de este pasaje, que menciona la metáfora del opio, puede ser un espacio para el diálogo entre creyentes e increyentes⁷⁷. Pero Bloch va mucho más allá, en él el espíritu religioso es algo más que ideología y alineación, es la manifestación más intensa y radical de la esperanza: la religión supone una opción por lo esencial, es decir, por lo que "no se encuentra de ninguna manera desplegado y concluso ante los ojos. Como lo mejor se encuentra todavía en trance de gravidez"⁷⁸. La conclusión que Bloch extrae es que el marxismo es el materialismo hacia delante, plenitud del materialismo, sin un cielo malamente desencantado que tuviera que ser trasladado a la tierra. La explicación total del mundo desde sí mismo (materialismo histórico-dialéctico) supone también la transformación del mundo desde sí mismo⁷⁹.

La religión, en cuanto ofrece esperanza, se basa en la procesualidad del hombre y del mundo. *Homo homini Deus*, afirmó Feuerbach, Bloch recoge la frase dándole un giro: el *homo absconditus* del futuro del hombre presente es Dios⁸⁰. Se comprende entonces la constante preocupación de Bloch por explicar el contenido esencial de la religión, es decir, la antropología utópica y no la *teología teocrática*. En el lenguaje de la *verdadera religión* no se habla más que del hombre, no de Dios. Como hace notar Moltmann, Dios queda reducido para Bloch "a lo *humanum* no encontrado, futuro". Bloch invierte, por lo tanto, la escatología cristiana: el futuro del hombre es el hombre mismo, el futuro del hombre escondido y del mundo escondido. ¿Qué lo distingue de Feuerbach? "El cambio de la mística al quiliasmismo"⁸¹.

La clave de la inversión blochiana sitúa al hombre en lugar de Dios. Pero en realidad, "no hay hombre, porque no hay nada que trascienda al hombre"⁸², éste es sustituido por una pura abstracción fuera de las realidades sociales y de la situación tem-

75 "La crítica del cielo se convierte en crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho y la crítica de la teología en la crítica de la política." *Ibid.*, 94. Cit. por Moltmann en TE 439.

76 *Ibid.*, 94. Cit. por Moltmann en TE 438.

77 Cf. BLOCH, E., *El ateísmo en el cristianismo*, op. cit., 62.

78 *Id.*, *Principio esperanza*, III, op. cit., 396; cf. *Id.*, *El ateísmo en el cristianismo*, op. cit., 219.

79 Para un estudio de la exégesis blochiana de la tesis XI de Marx sobre Feuerbach, cf. *Id.*, *Principio esperanza*, I, op. cit., 270-277; UE 67-78.

80 El ser como Dios representa en Bloch la utopía de la actividad creadora autónoma del ser humano frente a los poderes absolutos de arriba. Cf. UE 138-142.

81 Cf. TE 441. "Bloch (...) no se limita a hacer una transferencia de los predicados divinos de Dios al sujeto humano, sea este el sujeto genérico o el sujeto revolucionario. La reducción blochiana no está hecha simplemente en clave antropológica o en clave social; está hecha en clave escatológica." FERNÁNDEZ GARCÍA, B., *Cristo de esperanza*, op. cit., 74.

82 LUBAC, de H., *El drama del humanismo ateo* (Madrid 1990) 48; cf. *Id.*, *Diálogo sobre el Vaticano II* (Madrid 1985) 77ss.

poral por la que es definido. Sin embargo, el hombre no está falto de valor en sí mismo, no hay en él ausencia de profundidad y de misterio porque es Dios quien le da toda su fuerza y su grandeza, y es en Jesús en donde el hombre puede contemplar el lugar que ocupará en el total de la creación gracias al destino anticipado en la encarnación del Verbo. Bloch no ha logrado superar la insuficiente antropología de Marx al admitir el presupuesto materialista marxiano, y, sobre todo, una vez que se ha apropiado la escatología exclusivamente inmanente del joven Marx y la ha incorporado en la "patria de la identidad", sacrificando así la conciencia y libertad humanas al dios impersonal de la materia en su suprema plenificación. Pero la Materia no podrá resucitar a los muertos ni llevar a la historia a su plenificación definitiva. Las propiedades divinas que Bloch le atribuye no tienen en cuenta la más importante: el carácter personal; porque únicamente un Dios personal podrá salvar al hombre como realmente hombre, libre y personal.

A partir de aquí nos acercaremos al diálogo y a la crítica que Moltmann hace a Ernst Bloch. Siempre persuadido de no caer en la superficialidad, Moltmann plantea el diálogo en estos términos: "¿qué elementos de la esperanza cristiana se muestran como resistentes a ser heredados por la meta-religión que hay en el principio esperanza?"⁸³.

4. HOMO ABSCONDITUS Y DEUS ABSCONDITUS

4.1. EL HOMBRE EN DEVENIR: HOMO ABSCONDITUS

"La ontología es en Bloch un presupuesto de la antropología, al tiempo que ésta influye y proyecta sus categorías sobre aquella"⁸⁴. Aquello que determina el concepto de ser en Bloch es su concepción de la realidad como un proceso dinámico, abierto, cuyo acabamiento último no se halla previamente configurado ni definitivamente acabado. Se trata de la "ontología del aún-no-ser"⁸⁵; ésta afecta a toda la realidad que está estructurada, según Bloch, en dos formas fundamentales: materia y conciencia, hombre y naturaleza (K. Marx)⁸⁶:

83 TE 442.

84 UREÑA PASTOR, M., *Ernst Bloch ¿un futuro sin Dios?*, op. cit., 184, nota 3.

85 Todo ser y acontecer está marcado por el todavía-no; están en devenir. Cf. GÓMEZ-HERAS, J.M.^a, *Sociedad y utopía en Ernst Bloch*, op. cit., 71. Otra categoría de la ontología blochiana, que es fundamento del "aún-no", es la categoría de posibilidad que atrae especialmente a Moltmann: "la categoría de posibilidad es superior a la de la realidad", "el mundo es el país de ilimitadas posibilidades." MOLT-MANN, J., *Experimento esperanza*, op. cit., 38-39. Gómez-Heras afirma acerca de la posibilidad: "lo posible es lo que refleja el verdadero estado de las cosas: su situación entre la nada y la plenitud. La realidad no se identifica con la nada pero tampoco con el todo. Es devenir, lo que aún-no-es, pero puede ser. Realidad y posibilidad se identifican. El análisis de la categoría 'posibilidad' nos sitúa por tanto en el núcleo de la filosofía de Bloch. Es ella la que nos aporta la clave categorial para la articulación de la ontología del no-ser-aún." GÓMEZ-HERAS, J.M.^a, op. cit., 79.

86 Cf. BLOCH, E., *Principio esperanza*, I, op. cit., 188ss.

"El hombre (el factor activo, la más alta floración de la materia, la *natura naturata*), en relación con la naturaleza, actúa sobre ella humanizándola (*tesis*); a su vez, la naturaleza (*natura naturans*) reacciona y modifica al hombre naturalizándolo (*antítesis*), y así el hombre y la naturaleza, situados juntamente en una relación armónica y dialéctica, están en continua superación hacia la patria de la libertad (*síntesis*)"⁸⁷.

El hombre se halla por lo tanto dentro de un proceso dialéctico-material, de forma que todo en Bloch se encuentra transido de la estructura del todavía-no: "un todavía-no vive por doquier: tanto hay en el hombre que aún no es consciente, tanto hay en el mundo que aún no ha llegado a ser. Ambas clases de todavía-no no existirían si no se movieran en lo posible y no pudieran orientarse a su apertura"⁸⁸. Consiguientemente, "el hombre no es hermético", "el hombre tiene todavía mucho ante sí" porque "ningún yo está tan acabadamente concluso en lo que es"⁸⁹.

Moltmann valora la ontología, la posibilidad y la correspondiente antropología de la esperanza como base de la acentuación del protagonismo histórico del hombre. Éste participa de las carencias, posibilidades y esperanzas de la realidad⁹⁰. Sin embargo Dios, sostiene Bloch, no es sino la personalización mítica del "futuro anhelado"⁹¹ del hombre, por tanto, una hipótesis mitificada de la esperanza humana⁹².

4.2. EL HOMBRE DEVENIDO: DEUS ABSCONDITUS

En el *Deus absconditus* está contenido el misterio del *homo absconditus*, afirma Bloch⁹³. El concepto de Dios en Bloch no se refiere a realidad presente alguna⁹⁴, pero por otro lado, es un concepto desiderativo que expresa la utopía del reino de lo humano; si bien para llegar a ese reino hay que negar el Dios de las religiones positivas.

Moltmann interpreta el pensamiento de Bloch cristianamente en tanto entiende que la presente ocultación de la verdadera esencia del hombre está fundamentada en

87 VELASCO, F., *La esperanza como compromiso*, op. cit., 89.

88 BLOCH, E., *Principio esperanza*, I, op. cit., 234.

89 *Ibid.*, 187; 240; *Id.*, *Principio esperanza*, III, op. cit., 58; cf. *Id.*, *Principio esperanza*, III, op. cit., 148.149; *Id.*, *Principio esperanza*, I, op. cit., 229; *Id.*, *Principio esperanza*, II, op. cit., 461. La dimensión del hombre como ser en devenir no es defendida de forma exclusiva por Bloch, toda la antropología moderna comparte la convicción de que el hombre todavía no ha llegado a ser, aún no ha encontrado la perfección, cf. ALFARO, J., *Esperanza cristiana y liberación del hombre* (Barcelona 1972) 15ss.; LAÍN ENTRALGO, P., *Antropología de la esperanza* (Barcelona 1978) 123ss.; *Id.*, *La espera y la esperanza* (Madrid 1984) 539ss.; MOLTSMANN, J., *Mensch-Christliche Anthropologie in der Konflikten der Gegenwart* (Stuttgart 1971); trad. cast.: *El hombre. Antropología cristiana en los conflictos del presente* (Salamanca 1986) 15ss.; RUBIO, M., 'El hombre moderno. Apuntes para una antropología desde la modernidad', *Moralía* 11-12 (1981) 286; RUIZ DE LA PEÑA, J.L., *La otra dimensión* (Santander 1986) 17-40; *Id.*, *El último sentido* (Madrid 1980) 25ss.

90 Cf. MOLTSMANN, J., *Experimento esperanza*, op. cit., 33.

91 Cf. BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 298.310.420.

92 Cf. TE 443; UE 74; LAÍN ENTRALGO, P., *Antropología de la esperanza*, op. cit., 208.

93 Cf. BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 301; 406.407.

94 Cf. *Ibid.*, 408.411.

la ocultación del futuro del resucitado: "entonces la ocultación de Dios no es otra cosa que la ocultación del hombre"⁹⁵. La revelación de Dios, por tanto, mueve y apunta hacia el cumplimiento escatológico.

¿En qué se apoya Bloch para mantener al hombre en ese continuo estado de movimiento, de búsqueda de esperanza? ¿Qué es lo que provoca que el hombre no encuentre armonía y contenido consigo mismo y con el mundo que lo rodea? ¿Acaso la nada en tanto que siempre está remitida a la existencia de algo?⁹⁶ ¿La "oscuridad del instante vivido" en tanto que en él se da potencialmente el fin del mundo?⁹⁷ Pero, ¿qué es lo que alimenta esta angustia, este impulso hacia la realización de sí mismo? La respuesta de Bloch es clara: la materia es autosuficiente y no necesita un más allá que la justifique o que le dé sentido. El seno material es lo suficientemente fecundo para hacer surgir siempre nuevas y posibles formas de mundo y de existencia. El origen de su autonomía y autosuficiencia radica en concebir la materia como constituida, pero nunca completamente⁹⁸. Ante esta continua superación y mediación en una constante dialéctica histórica entre los objetos de la esperanza y la esperanza propulsora, Moltmann objeta: ¿el *Principio esperanza* no corre el riesgo de desmoronarse a sí mismo?⁹⁹.

La teoría proyeccionista de Feuerbach no soluciona todo el problema. En Bloch no es suficiente dejar de creer en Dios, además hay que preguntarse por el espacio vacío que deja tras de sí la liquidación de la hipóstasis-Dios; expresado de manera diversa: que el espacio vacío en el que se ha derrumbado la hipóstasis-Dios no se derrumbe él mismo también. Este hueco no es una quimera sino algo real, aunque no sea una realidad actual. Ese espacio designa aquella abierta esfera de acción que está llena de todo lo posible, del cielo y del infierno, del reino y del abismo, del todo y de la nada. Bloch no trata simplemente de sustituir a Dios por el hombre divinizado.

La crítica moltmaniana se centra en el proceso que se acerca progresivamente por sí mismo hacia la identificación final hombre-naturaleza. Pero si el espacio hueco contiene en sí todo lo posible (*nada y todo*), ¿de dónde procede esa alternativa que el espacio hueco debe contener?¹⁰⁰ Bloch recurre al optimismo militante y al trabajo humano en la historia, a través de los cuales la alternativa de nada y todo puede ser torcida al final hacia el bien¹⁰¹. Pero aún así, ¿qué criterio se sigue para que esta cri-

95 TE 443.

96 Cf. BLOCH, E., *Principio esperanza*, I, op. cit., 'prólogo' XXI.

97 Cf. *Ibid.*, 285ss. Para un análisis de la temporalidad en Bloch, cf. RUBIO FERRERES, J.M., 'Símbolo religioso, razón utópica y secularización en el pensamiento filosófico de Ernst Bloch', *Comunio* 24 (1991) 387-416.

98 Cf. BLOCH, E., *Principio esperanza*, I, op. cit., 'prólogo' XXII. 309; *Id.*, *Principio esperanza*, III, op. cit., 402; MOLTSMANN, J., *Experimento esperanza*, op. cit., 39; BLAÍN, L., 'Gabriel Marcel y Ernst Bloch. Dos filosofías de la esperanza', *Concilium* 59 (1970) 384.

99 Cf. TE 445.

100 Cf. *Ibid.*, 447.

101 Cf. BLOCH, E., *Principio esperanza*, I, op. cit., 309-313. En Moltmann lo por venir todavía no ha sido decidido, por tanto es posible la salvación y la condenación. Critica a Bloch la identificación que hace entre esperanza cristiana y seguridad. Bloch confunde la confianza de la esperanza con la segu-

sis acontezca? De otro modo: ¿por qué el proceso de mediación entre el hombre y la naturaleza ha de tener un final? ¿Por qué se nos impone una alternativa?

La apocalíptica heredada por Bloch, advierte Moltmann, acoge la separación escatológica ente "cielo" y "tierra" (*todo y nada*), pero olvida aquel tercer "elemento" en el cual se plantea esa alternativa, a saber, la venida del Dios juzgador¹⁰². En Bloch hombre y naturaleza se median entre sí para llegar al "reino de Dios sin Dios"¹⁰³. No están mediados entre sí en y ante un tercer "elemento" como ocurre en la escatología cristiana (dominio de Dios). Por lo tanto, cuestiona Moltmann, "¿por qué tienen en absoluto que verse obligados a mediar ya encontrarse en esa identidad dialéctica?"¹⁰⁴.

5. LA PATRIA IDENTIDAD Y LA EXTRATERRITORIALIDAD FRENTE A LA MUERTE

5.1. REINO DE DIOS SIN DIOS

Como hemos venido afirmando el final de la historia coincidirá con la identidad entre el hombre y la naturaleza, es decir, la realidad logra al fin coincidir consigo misma superando toda contradicción. El proceso apunta, en definitiva y pese a la posibilidad de fallo, hacia un objetivo final positivo. El futuro blochiano es "un futuro en el que el mundo insatisfecho del momento impulsa cada vez más con el propósito de un objetivo final"¹⁰⁵. La esperanza en Bloch se encuentra en éxodo, mira hacia el futuro porque allí está la plenitud; por eso el hombre verdadero encontrará al final esa plenitud: perfección y armonía deseada con él, con los otros y con el mundo¹⁰⁶. Consiguientemente, bajo la mirada de Bloch la "naturaleza" se transforma en meta utópica, algo que todavía no es pero que ya se atisba.

¿En qué consiste la patria identidad? ¿Pueden identificarse Reino de Dios, el *esjaton* cristiano, y el *esjaton* blochiano? Moltmann hace notar hasta qué punto el con-

traste de que nada nuevo ni, en el fondo, nada malo puede pasar. Bloch acusa a la esperanza cristiana de pasividad y falta de riesgo porque el futuro está ya garantizado por Dios y por la muerte redentora de Cristo. Moltmann reclama para el cristianismo la categoría de *peligro* porque ésta pertenece de manera radical a la certidumbre cristiana, es decir, el cristianismo no afirma la realidad presente de la salvación. Cf. TE 463; *Experimento esperanza*, op. cit., 21ss.; 51ss.; *Esperanza y planificación del futuro*, op. cit., 21.

102 Cf. TE 447.

103 BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 307.

104 TE 448.; UE 114.

105 BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 445. Bloch mantiene una postura negativa frente a los que consideran la historia como un proceso sin fin porque se negaría a la razón todo reposo y la esperanza sería vana. Cf. ALFARO, J., *De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios*, op. cit., 188; GIMBERNAT, J.A., 'La filosofía de la historia en Ernst Bloch', *Anthropos* 146-147 (1993) 98-101.

106 Cf. BLOCH, E., *Principio esperanza*, I, op. cit., 22.164.197.313; *Id.*, *Principio esperanza*, III, op. cit., 443.

cepto marxista de la historia, a base de teleología pensamiento de progreso, es ampliado por Bloch mediante su concepto de finalidad¹⁰⁷. Existe en este aspecto una evolución en el pensamiento de Bloch; su obra *Principio esperanza* finaliza con una adhesión a los postulados de K. Marx en tanto el "reino de la libertad" surge allí donde la sociedad sustrae al hombre las preocupaciones políticas, sociales y económicas¹⁰⁸. Sin embargo, en su obra *Derecho natural y dignidad humana* advierte que la carencia de inquietudes, de destino, de búsqueda puede hacernos caer en el absurdo:

"No hay duda de que una sociedad no ya antagónica tendrá en sus manos firmemente todos los destinos del mundo, establece una situación no determinada económico-políticamente, una ausencia de destino, pero justamente por ello se hacen sentir tanto más los elementos indignos de la existencia, desde la mandíbula de la muerte hasta las últimas estribaciones vitales de tedio y hastío. Los mensajeros de la nada han perdido sus *valeurs* procedentes de la sociedad clasista, y presentan un rostro nuevo, en gran parte inimaginable."¹⁰⁹

Por consiguiente, el hombre no llega tampoco aquí, en aquello que Marx denominaba "democracia real", a ser sí mismo, sino que se convierte en una pregunta incontestada.

Moltmann critica la insuficiencia del sistema blochiano, un trascender sin trascendencia no acaba de despegar de la inmanencia¹¹⁰. La piedra de toque es la muerte porque "no hay ningún devenir ni ningún triunfo, en el que el aniquilamiento de lo malo no es absorbido activamente"¹¹¹. Pero a esa cumbre, a ese reino de la libertad no se llega sin trascendencia y sin resurrección. A la escatología de Bloch le falta la radicalidad: "un principio esperanza que no va más allá de la planificación económica, de los conceptos de desarrollo y progreso y de la ciencia de las tendencias tiene forzosamente que defraudar al sentido abierto de la realidad y al anhelo del indigente ser humano."¹¹²

107 Cf. TE 450ss.;

108 "La verdadera génesis no se encuentra al principio, sino al final, y empezará a comenzar sólo cuando la sociedad y la existencia se hagan radicales, es decir, cuando pongan mano en su raíz. La raíz de la historia es, empero, el hombre que trabaja, que crea, que modifica y supera las circunstancias dadas. Si llega a captarse a sí y si llega a fundamentar lo suyo, sin enajenación ni alineación, en una democracia real, surgirá en el mundo algo que a todos nos ha brillado ante los ojos en la infancia, pero donde nadie ha estado todavía: patria." BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 501. Cit. por Moltmann en TE 450.

109 *Id.*, *Derecho natural y dignidad humana*, op. cit., 280. Cit. por Moltmann en TE 450-451.

110 Así define González Caminero el "trascender sin trascendencia": "apropiarse el dinamismo de autoperfeccionamiento y superación humana que el pensamiento del más allá provocaba en los hombres buenos, pero encauzando las energías, no a entidades trascendentes, que son mitológicas, sino aqueando terreno, que es la verdadera realidad." GONZÁLEZ CAMINERO, N., 'Ernesto Bloch', op. cit., 157.

111 BLOCH, E., *Principio esperanza*, I, op. cit., 'prólogo' XXVI.

112 UE 119; cf. TE 453-454.

5.2. MUERTE Y RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS

"El auténtico problema de todo pensamiento de la esperanza lo plantea la muerte"¹¹³ y aquí Moltmann hace valer su crítica desde la resurrección. ¿La buscada patria de la identidad absorbe en sí la no-identidad absoluta, o se conquista a sí misma en la medida en que aparta su vista de la nada?

El concepto que conforma la tesis de Bloch acerca de la muerte es el de "extraterritorialidad", si bien en un primer momento sostiene la teoría de la trasmigración de las almas que abandonará en *Principio esperanza*. En síntesis todo se reduciría a lo siguiente: antes del cumplimiento definitivo en el reino, el hombre todavía no es, sino que va haciéndose (*homo absconditus*). La identidad perfecta del hombre así como de todo el proceso cosmo-histórico se producirá al final. Por lo tanto, las sucesivas corrupciones del cuerpo no afectan al núcleo humano, sino solamente a la cáscara. El núcleo es extraterritorial¹¹⁴.

"Cronos devora a todos sus hijos ¿por qué? Porque el hijo auténtico (...) no ha aparecido todavía (...) Cronos y la caducidad no afectan a aquello de lo que ellos mismos surgen. No afectan al núcleo existencial que todavía no ha salido y realizado su proceso."¹¹⁵

¿Qué ocurre con la inmortalidad personal? El argumento de la extraterritorialidad no ilumina la cuestión. ¿Garantiza Bloch la inmortalidad propia del individuo? Moltmann entiende que no se exige absolutamente la inmortalidad personal como motor de la esperanza. Con su teoría Bloch distingue entre el yo, que aún no es, y los fenómenos de los que forma parte la muerte; resta valor por tanto a la muerte personal porque ningún fenómeno toca al yo¹¹⁶. El ejemplo a imitar es el del "héroe rojo" que muere sin el consuelo de la supervivencia personal más allá de la muerte. El representa "lo indestructible de la conciencia solidario-revolucionaria", es decir, "lo inmortal en la persona como lo inmortal de sus mejores intenciones y contenidos"¹¹⁷.

113 TE 455. Una exposición del tema de la muerte en Bloch lo encontramos en RUIZ DE LA PEÑA, J.L., *Muerte y marxismo humanista*, op. cit., 51-65. Para una reflexión general acerca de la muerte y de su sentido para la vida, cf. *Id.*, *El último sentido*, op. cit., 131-154; ALFARO, J., *De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios*, op. cit., 239-255.

114 "La utopía del *non omnis confundar* suministra y da a la negación muerte toda cáscara con el cometido de abrirla, pero le da sólo el poder para abrirla en su contenido-sujeto, el cual, una vez suficientemente fuera, y más aún si es resultado y determinado, no representa ya ninguna cáscara hacia el exterior. Allí donde el existir se aproxima a su núcleo comienza la duración, no una duración envarada, sino una duración que contiene *novum* sin caducidad, sin corruptibilidad." BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., III. Cit. por Moltmann en TE 456.

115 TE 456.

116 "La resurrección no es restauración, sino *promissio*; con relación a ella no hay anámnesis, sino anticipación." MOLTSMANN, J., *Esperanza y planificación del futuro*, op. cit., 296; cf. TE 456-458; UE 176-177.

117 BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, op. cit., 277-278. Marcel, otro de los grandes *utópicos* de la esperanza, fundamenta desde otra perspectiva la exigencia de la inmortalidad personal e individual que va incluida en el mismo esperar del nosotros. Sin el "nosotros" no hay esperanza dinámica y efecti-

Esta insuficiencia se traduce para Moltmann en que no se ofrece esperanza para los hombres que han muerto y que siguen muriendo a lo largo del proceso de la historia: la cuestión de la muerte en su dimensión personal tiene su fuerza en la esperanza porque "la esperanza no encuentra ningún fin hasta que no resuciten los muertos"¹¹⁸. Bloch se resigna y oculta la realidad, "el carácter mortal de la muerte", en lugar de superarla. La repetición de sus dos lemas: "*non omnis confundar*" y "*spero, ergo ero*" no pueden ser interpretados como la supervivencia del yo personal, sino únicamente como supervivencia de la *naturaleza humana como tal*. Lo imperecedero es el "núcleo" del género humano, que subsiste a la caducidad del proceso y permanece definitivamente plenificado en la identidad venidera "humanidad-naturaleza". Sin embargo la esperanza cristiana frente a la muerte se formula en la esperanza de la resurrección de los muertos, que no es esperanza más allá de la muerte, subraya Moltmann, sino esperanza de superación de la muerte. El Dios de la resurrección aniquilará a la muerte¹¹⁹.

6. A MODO DE SÍNTESIS

El mesianismo ocupa el centro de toda la filosofía blochiana y es este mesianismo lo que más interesa y fascina a Moltmann¹²⁰. Obviamente Moltmann se interesa unilateralmente, puesto que el mesianismo de Bloch desemboca en la autorredención humana, en el hombre que no es pero será Dios. Lo que atrae a Moltmann es el espíritu mesiánico que saca al hombre y a la historia de su apatía y los abre hacia perspectivas más amplias. En Moltmann se trata de pensar la esperanza desde Dios y a Dios desde la esperanza porque la plenitud está aún por llegar, pertenece al futuro y el futuro es de Dios.

Bloch es el filósofo del futuro de la historia, no le interesa lo ya sido y acabado sino el futuro del pasado y el futuro del presente¹²¹. Es el futuro no logrado el que empuja a superar las condiciones presentes hacia el contenido de la esperanza: la patria identidad. Moltmann reconoce que la filosofía de la esperanza es la más apta para ayudar a la esperanza cristiana a encontrar y aprender su propio camino y su activación: "en su compañía espiritual, incluso la teología comenzó a redescubrir el horizonte bíblico de la esperanza"¹²².

Otro aspecto importante en el pensamiento de Bloch recogido por Moltmann es un ontología del aún-no-ser, de tal modo que todo es posible. La estructura de la realidad es la posibilidad y ésta sirve de mediación entre la esperanza humana y la mate-

va, pero mucho menos sin el yo, afirma Marcel. Cf. BLAIN, L., 'Gabriel Marcel y Ernst Bloch. Dos filosofías de la esperanza', *op. cit.*

118 TE 460.

119 Cf. TE 459-461; UE 177.

120 Cf. UE 156.

121 Cf. BLOCH, E., *Principio esperanza*, I, *op. cit.*, 'prólogo' XVII.

122 UE 189.

ria. Si el mundo fuese un sistema cerrado la esperanza humana no se sostendría y no habría futuro, por eso "una antropología de la esperanza exige necesariamente una ontología del mundo abierto al futuro, es decir, de la historia"¹²³.

Bloch aporta a Moltmann argumentos en su intención de superar la teología existencial de R. Bultmann. El existencialismo reduce la historia a historicidad y la condena al fatalismo. Sin embargo, Bloch observa el mundo como disposición hacia algo, tendencia hacia un algo. El mundo está lleno de posibilidades. No es posible absolutizar el presente, "nosotros pretendemos superar a Sísifo y su mundo absurdo, siguiendo las huellas de Abrahán, que abandonó su patria, familia y hacienda, a fin de encontrar, gracias a su esperanza en Dios, la tierra prometida de la libertad"¹²⁴.

Aquello que marca la diferencia entre el filósofo y el teólogo no acontece en el marco filosófico estricto (antropología, ontología, etc.) sino en el campo teológico. Mientras la utopía histórico cósmica de Bloch hunde su raíz en el núcleo todavía no descubierto de la materia como posibilidad; Moltmann afirma que la historia humana no puede fundar a partir de sí misma una verdadera escatología. Sólo el Dios que se ha revelado en Cristo fundamenta y da sentido a toda la realidad¹²⁵. Sin embargo todavía en el ateísmo confesado de Bloch encuentra Moltmann planteamientos recuperables y útiles para la teología.

Escribe Bloch: "La verdad del ideal de Dios consiste únicamente en la utopía del reino, y la presuposición de ésta es que no quede ningún Dios en las alturas allí donde, por lo demás, ni lo hay ni nunca lo hubo"¹²⁶. Bloch elimina a Dios pero lo hace en función del reino, equilibrando así la balanza entre ateísmo y mesianismo; sin el primero no hay lugar para el segundo.

"Sólo un ateo puede ser un buen cristiano" porque, entiende Bloch, es precisamente el rebelde quien posee la confianza en Dios sin creer en Dios¹²⁷. El ateísmo blochiano, irritado contra los señores de la religión, tiene una finalidad crítico liberadora de la esperanza cristiana respecto de los ídolos, de las falsas alianzas, de los poderes absolutos, etc. En Moltmann el ateísmo de Bloch y su crítica de la religión son simplemente funcionales, no se trata de una crítica sustancial de lo religioso, es una reinterpretación del teísmo para lograr liberar al mesianismo¹²⁸. Moltmann da la vuelta a la frase y afirma: "solo un cristiano puede ser un buen ateo"¹²⁹ porque la fe en la cruz

123 MOLTSMANN, J., *Experimento esperanza*, *op. cit.*, 38.

124 *Ibid.*, 29.

125 Cf. UE 118ss.

126 BLOCH, E., *Principio esperanza*, III, *op. cit.*, 408.

127 Cf. *Id.*, *El ateísmo en el cristianismo*, *op. cit.*, 116.

128 Cf. UE 162. Ramos Centeno afirma no entender la tesis de Moltmann acerca de la crítica funcional de la religión en Bloch. Aceptaría tal argumento aplicado a Marx, puesto que éste no hace planteamiento metafísico alguno sobre la cuestión de Dios. Pero en el caso de Bloch "aunque la filosofía de la religión de Bloch no sea una crítica sustancial de la religión, sí es una *sustantiva* afirmación de ateísmo." RAMOS CENTENO, V., *Utopía y razón práctica en Ernst Bloch*, *op. cit.*, 211.

129 UE 191.

nos libera de la religión-sustitución y del culto a la personalidad. En este sentido hay un "ateísmo en el cristianismo" y también un "cristianismo en el ateísmo"¹³⁰.

Moltmann, en definitiva, asume la formalidad del filosofar blochiano; convierte la promesa, la esperanza y las realidades escatológicas en lugar teológico fundamental de la fe cristiana y subraya aquello que el *Principio esperanza* no es capaz de heredar: el *homo absconditus* será revelado en la obra del *Deus absconditus*, la esperanza se fundamenta por ello en la promesa de Dios y en el futuro de Cristo. En el Reino de Dios, objeto de la esperanza cristiana, la muerte será definitivamente vencida. La patria identidad de Bloch no cubre todas las expectativas. La esperanza cristiana toma en serio la muerte y atiende, más allá de la muerte, a la *creatio ex nihilo* de la resurrección prometida por Dios cuya garantía es la resurrección de Cristo.

La resurrección de Cristo es el punto de partida y la segunda venida del Señor el punto de llegada; en medio hay todo un tiempo lleno de posibilidades para el que Moltmann trata de recuperar la fuerza de la esperanza escatológica.

130 "Si los cristianos volvieran a reconocer aquel 'ateísmo en el cristianismo', que impide que corran tras los diosillos e ídolos del miedo, entonces puede ocurrir lo inverso, a saber, que los ateos descubran el 'cristianismo en el ateísmo' y dejen de divinizar al hombre, a la sociedad, al partido y al proceso mundial." *Ibid.*, 155.

Valora y virtud entre ética y religión. Aproximación a la obra de Hildebrand

M.^a JESÚS CARRAVILLA PARRA
Universidad Católica de Ávila
mjesus.carravilla@ucavila.es

RESUMEN

El artículo quiere ser una reflexión acerca de la relación entre ética y religión, tomando como punto de partida algunas virtudes como la reverencia, la comunión, la esperanza, referidas por Hildebrand en sus obras. Dos conexiones salen a relucir: valor y virtud, por un lado, ética y religión, por otro. La trascendencia es al mismo tiempo la nota peculiar de las virtudes señaladas y la nota característica de los valores morales; es también la referencia fundamental en la actitud propiamente religiosa. Esta peculiar cualidad del valor y la virtud, permite analizar las características de los valores –cambiantes o permanentes– de nuestra época. Al final, junto a la relación entre moralidad y religión, se ve también la diferencia: la relación de deber, típica de la moralidad, es diferente de la relación de amor que define la religiosidad.

ABSTRACT

The article is a reflection on the relationship between ethics and religion, taking some virtues as a starting point, such as reverence, communion, hope, referred by Hildebrand in his works. Two connections come up here: on the one hand value and virtue, on the other, ethics and religion. Transcendence, peculiar feature of the aforementioned virtues as well as of moral values, is also the fundamental reference in the proper religious attitude. From these analyses we go deeply into the characteristics of the values –changing or permanent– of our time. As well as into the establishment of the difference between the relationship of duty, typical of morality, and the relationship of love that defines religiosity.

INTRODUCCIÓN

En la obra que conjuntamente escribieron el matrimonio Dietrich y Alice von Hildebrand, titulada *El arte de vivir*, nos presentan una serie de virtudes fundamentales en la esfera moral, como la bondad, la responsabilidad, la fidelidad, la reverencia, la